

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Эназаров Дилмурод Иzzатиллаевич
Клиника «Happy life medical centre»

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519894>

АННОТАЦИЯ

Невралгия тройничного нерва является одной из актуальных проблем как неврологии так и челюстно-лицевой хирургии.

Традиционное лечение невралгии тройничного нерва не всегда оправдывает ожидание врачей и пациентов, тогда хирургический подход может стать единственным в лечении данной патологии.

Раннее удаление зуба, пункция гайморовой пазухи или катетеризация гайморовой пазухи с последующим орошением антисептиками и комплексная терапия способствует к быстрому снижению явлений воспалительного процесса и улучшению общего состояния больных с подострой формой остеомиелита. Оперативное вмешательство проведенные совместно с оториноларингологами, с применением эндоскопической технологии позволяет получить как косметический, так и функциональный результат.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, хирургический подход, остеомиелит, эффективность лечения.

Enazarov Dilmurod Izzatillayevich

«Happy life medical centre» klinikasi, Toshkent sh.

UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINI JARROXLIK USULIDA DAVOLASHNING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Uch shoxli nervning nevrалgiyasi zamonaviy nevrologiya hamda zamonaviy yuz-jag' jarroxligining dolzarb muammolaridan biridir. Ananaviy davo usullariga har doim ham ijobiy samara bermaydigan va bemorlar hayot sifatiga keskin ta'sir etuvchi uch shoxli nerv nevrалgiyasini davolashda jarroxlik yondasguvining o'ziga xos qo'llanilishi davolashda a'loxida o'rin tutadi.

Nimo'tkir shakldagi yuz-jag' sohasi osteomiyelitini samarali davolashda tishlarni erta olib tashlash, yuqori jag' bo'shlig'ini punktsiyasi va antiseptik vositalar bilan chayish muhimdir.

Otorinolaringolog mutaxassislari bilan birgalikda yuqori texnologiyali endoskopik uskunalarda bajarilgan jarroxlik muolajalari ham funktsional, ham kosmetik ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi.

Kalit so'zlar : uch shoxli nerv nevrалgiya, jarroxlik, osteomielit, davo samaradorligi.

Enazarov Dilmurod Izzatillayevich

"Happy life medical centre"

PECULIARITIES OF SURGICAL TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIYA

ANNOTATION

Trigeminal neuralgia is one of the problematic issue of both neurology and maxillofacial surgery.

Traditional treatment of trigeminal neuralgia does not always meet the expectations of doctors and patients, then the surgical approach may become the only one in the treatment of this pathology.

Early tooth removal, puncture of the maxillary sinus or catheterization of the maxillary sinus with subsequent irrigation with antiseptics and complex therapy contribute to a rapid reduction in the symptoms of the inflammatory process and an improvement in the general condition of patients with subacute osteomyelitis. Surgical intervention carried out jointly with otolaryngologists, using endoscopic technology allows you to get both a cosmetic and functional result.

Key words: trigeminal neuralgia, surgical approach, osteomyelitis, efficiency of treatment.

Введение. Невралгия тройничного нерва (ТНТ), получившая свое название в 1671 году, впервые была описана в своих письмах еще в первом столетии прошлого тысячелетия целителем Aretaeus, из Кападокии. Он подробно описал заболевание, протекающее с мучительными приступами болей в половине лица. Невралгия тройничного нерва, или тригеминальная невралгия (ТН) – одна из наиболее распространенных лицевых болей (прозопагий). По данным ВОЗ распространенность ТН составляет до 30–50 больных на 100 000 населения, а заболеваемость — 2–4 человека на 100 000 населения. Проблема ТН является весьма актуальной в современном мире. Стойкий характер, высокая интенсивность НТН, резистентность к традиционным методам лечения, тенденция к хронизации боли приводит к ухудшению качества жизни пациента, что проявляется в нарушении сна, снижению повседневной активности, развитию тревоги и депрессии. Хроническое течение ТН, трудно поддающееся лечению и приводящее к развитию сопутствующих осложнений, часто приводит к временной или постоянной утрате трудоспособности, что в свою очередь является экономической и социальной проблемой.

Цель исследования. Целью данного исследования явилось изучить комплекс клинико-лабораторных и инструментальных показателей и на основании полученных данных, выявить наиболее показательные тесты в планировании комплексного лечения посткоронавирусных гнойно-воспалительных осложнений челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено в клинике «Happy life Medical Centre» в период с 15 августа 2020 г по 15 января 2021 года.

В исследование вошли 35 пациентов в возрасте от 34 до 89 лет. Из них 23 (65,7%) были мужского пола и 12 (34,2%) женского пола. Критерием включения были больные с гнойно-воспалительными осложнениями челюстно-лицевой области после перенесенного тяжелой формы Covid-19. Критериями исключения были пациенты с гнойно-воспалительными осложнениями челюстно-лицевой области не связанные с Covid-19.

Были оценены следующие методы исследования: лабораторные показатели (общий анализ крови, коагулограмма, печеночные ферменты, мочевины, креатинин, С реактивный белок, сахар крови, Гепатит В, С, ВИЧ, Реакция Вассермана. Инструментальные методы исследования: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) черепа включая верхней и нижней челюсти, ортопантограмма и морфологическое исследования.

Результаты. Из 35 (100%) пациентов у 30 (85,7%) в анамнезе определили сахарный диабет, у 2 (7%) гипертоническая болезнь, у 1 (3,5) цирроз печени и язвенная болезнь желудка, у 1 (3,5) пациента плеврит, у 1 (3,5) пиелонефрит.

Двадцать две пациента (62,8%) из 35 обратились в клинику через 15 дней от начало заболевания; 6 через месяц и 7 через 2 месяца.

Из анамнеза выявлено, что у больных при поступлении в клинику общее состояние расценивалось как тяжелое. Сознание ясное, температуры тела от 37,8 до 39,5, частота дыхания до 25 раз в минуту, сатурация до 92%. При аускультации в выслушивались грубое дыхание с хрипами,

тоны сердца глухие, пульс до 90 ударов в минуту. На рентгенограмме были обнаружены признаки двухсторонней полисегментарной пневмонии, на фоне проводимой противокоронавирусной терапии боли в верхней челюсти на 8-10 сутки от начало заболевания Covid-19.

Лабораторные данные: Нб-106г г/л до 115 г/л , эритроциты от $3.2 \cdot 10^{12}/л$ до $4.1 \cdot 10^{12}/л$ цветной показатель от 0.8 до 0.9; тромбоциты от $165.0 \cdot 10^9/л$ до $236.0 \cdot 10^9/л$; лейкоциты от $7.3 \cdot 10^9/л$ до $10.2 \cdot 10^9/л$; Свертываемость крови начало от 3 мин. 15сек до 3 мин. 48 сек, конец от 4 мин 2 сек до 4 мин 56 сек;

Биохимический анализ крови: Общий белок от 63 до 79 г/л; глюкоза- от 33 до 41 ммоль/л; мочевины от 2.9 ммоль/л до 4.6 ммоль/л; креатинин от 49 мкмоль/л до 73 мкмоль/л; билирубин от 10.4 мкмоль/л до 13.5 мкмоль/л; АЛТ – от 28 U/L до 41 U/L; АСТ – 17 U/L до 29 U/L;

При положительном тесте на Covid – 19 пациентам были назначены курс лечения включающий: диета - стол №15; постельный режим; оксигенотерапия; бактамет 1.5мг + натрий хлорид 0,9%- 100.0, 1 раз в сутки; аскорбиновая кислота 5% - 10мл внутривенно струйно 2 раза в сутки; дексаметазон по схеме; вероширон по 1 таблетке 1 раз в день, асфадетрим по 6 капель 2 раза день; кардиомагнил 150мг по 1 таблетке 1 раз в день; клексан 0.4 2 раза в день. На фоне проводимой противокоронавирусной терапии больные отмечали появление боли на верхней челюсти на 8-10 сутки от начало лечения. Двухстороннее утолщение альвеолярного отростка, припухлость и гиперемия слизистой оболочки, и гноетечение из носа отмечали на 11-14 сутки от начала заболевания Covid-19 с тяжелым течением.

Всем больным в амбулаторных и стационарных условиях были произведены оперативные вмешательства (удаление зубов, вскрытие гнойных очагов, некрэктомия с наружными и внутривидовыми доступами, эндоскопическая ревизия придаточных пазух носа, удаление глазного яблока).

В момент обращения пациентов за медицинской помощью в нашу клинику картина подострой стадии остеомиелита верхней челюсти была у 19 (54,28%), хронического остеомиелита верхней челюсти 14 (40%), некроза глазного яблока и половины лица с хроническим остеомиелитом верхней челюсти решетчатого лабиринта, нижней стенки орбиты, основной кости у 2(5.7%), хроническим остеомиелитом скуловой кости 2(5.7%). Состояние 15 больных расценивалось как относительно удовлетворительное у 17 средней тяжести и у 3 больных тяжелое.

В результате проведенного исследования установлена, что у пациентов с подострой стадией остеомиелита было отмечено подвижность всех зубов верхней челюсти, отек и гиперемия десен с двух сторон альвеолярного отростка, наличие гноетечения из носа со зловонным запахом на стороне поражения особенно у больных, страдающих сахарным диабетом. Со стороны лабораторных анализов отмечено повышение уровня лейкоцитов до 10.8-10,9, СОЭ до 35 мм в час, концентрации фибриногена-до 435мг-л и тромбоцитов $453 \cdot 10.9$ мг-л, С-реактивного белка 485мг-л и сахара до 26.6 моль, укорочение время свертывания крови до 18 секунд.

При хроническом остеомиелите повышенные показатели фибриногена, С-реактивного белка,

тромбоцитов, лейкоцитов и СОЭ незначительно превышали показатели нормы. У 2 больных с некрозом глазного яблока и хроническим остеомиелитом скуловой кости отмечено повышение концентрации сахара в крови до 20 ммоль и С-реактивного белка до 423.

При рентгенологическом исследовании у 19 больных установлена явления остеомиелита верхней челюсти с преимущественным поражением альвеолярного отростка на уровне резцов, премоляров и моляров, 12 больных отмечено явления остеомиелита верхней челюсти с воспалением в решетчатом лабиринте на пораженной стороне, искривление носовой перегородки

У 1 больного с некрозом глазного яблока и половины лица отмечался явления хронического остеомиелита верхней челюсти, решетчатого лабиринта и нижней стенки орбиты, и большого крыла основной кости. У 1 больного отмечался двухсторонний хронический остеомиелит верхней челюсти с поражением околоносовых пазух и решетчатого лабиринта и о кости основания черепа. У 2 больных с хроническим остеомиелитом скуловой кости было отмечено очаг разрежения костной ткани в области тело скуловой кости. Рис 1.

Рис. 1. МСКТ пациента с постковидным остеомиелитом челюстно-лицевой области

Морфологические исследования показали явления воспалительного процесса в костной и мягкой ткани. Приводим пример:

Пациент:	Г.С.
Дата рождения:	1984 г.р.
Дата и время приема:	20.11.2020 16:02
Дата и время выдачи:	26.11.2020 18:20
Идентификационный номер:	28256/20

Описание макро материала. Множественные фрагменты костной ткани коричневого цвета, мягкой консистенции, общим размером 1,5x1 см.

Приготовлено: 4 кассеты и 4 стекла. А) Мягкая ткань; В, С, D) Костная ткань.

Микроскопическое описание

А. Поверхность мягкой ткани выстлано высоким многоядным мерцательным реснитчатым эпителием с очагами пролиферации. Строма представлена

соединительной тканью с миксоидном отеком, фокусами густой воспалительной, преимущественно лимфоцитарной инфильтрацией с примесью плазматических клеток.

В, С, D. Небольшие фрагменты костной ткани с выраженными дистрофическими, некротическими или деструктивными изменениями. Межкостная ткань с крупными очагами некрозов лимфоплазмочитарной инфильтрации с примесью лейкоцитов.

Заключение. Хронический остеомиелит с участками секвестрации, воспаления прилежащих мягких тканей.

В день обращения пациентов с подострой стадией остеомиелита верхней челюсти произведено удаление разрушенных зубов с перфорацией дна гайморовой пазухи для свободной эвакуации гнойного отделяемого. При отсутствии разрушенных зубов 6 больным произведена катетеризация гайморовой пазухи с последующим орошением пазух антисептиками (хлоргексидин, фурацилин, декасан, бетадин). Всем 19 больным после осмотра специалистов назначены курс амбулаторного лечения: тималин 1.0 внутримышечно, витаминотерапия, серрата по 2 таблетке 3 раза в день в течение месяца, адаптогены, назначения пульмонолога, кардиолога, эндокринолога наблюдение у врача по месту жительства. Проведенные наблюдения в течение 2 месяцев показали эффективность проводимого комплексного лечения, так как быстро купировались явления гнойно-воспалительных процессов.

У 16 больных с хроническим остеомиелитом у 6 наблюдались повышение содержания сахара в крови до 26 м-моль, у 1 пациента снижение концентрации тромбоцитов в крови до $114 \cdot 10^9$ -л. Эта группа больных после коррекции сахара и тромбоцитов крови были прооперированы под интубационным наркозом совместно с ЛОР специалистами. При этом были обнаружены некротические ткани в гайморовой пазухи, секвестры в альвеолярном отростке половины верхней челюсти, нижнего отдела передней и боковой стенки гайморовой пазухи и полное отсутствие внутренней стенки гайморовой пазухи. Некротические ткани и секвестры с подвижными и разрушенными зубами удалены, гемостаз. Отличительной чертой постковидного остеомиелита верхней челюсти наличие крупных по размеру секвестров и зазубренность краев секвестров с запахом ацетона с одновременным поражением околоносовых пазух. Лор специалисты при помощи

эндоскопического аппарата производили ревизию решетчатого лабиринта, лобных и основных пазух. передних и средних отделов решетчатого лабиринта. После наложения соустья на нижний носовой ход, пазухи затампонированы левомеколевой или бетединовой мазью и рана ушита шелковыми швами. В послеоперационном периоде больным назначали курс комплексного лечения цефтриаксон по 1.0 2 раза в день внутримышечно. Гивортин 100.0 внутривенно капельно, обезболивающие, десенсибилизирующие, общеукрепляющие препараты, препараты, снижающие уровень сахара в крови. Тампоны из пазух удалены на 2 сутки. Учитывая продолжительность заболевания и снижение иммунологической реактивности организма, швы снимали на 12-е 14-е сутки после операции. У 4 больных с хроническим остеомиелитом и у 2 с хроническим остеомиелитом скуловой кости при МСКТ грудной клетки были обнаружены остаточные явления Ковид -19, которые были направлены к врачу по месту жительства для дальнейшего лечения. 3 больных с тяжелым состоянием были направлены на дальнейшее обследование и лечение к окулисту и нейрохирургу.

При эндоскопической операции верхнечелюстных пазух и решетчатого лабиринта у больных было отмечено некротические изменения стенок пазух с гнойными очагами и местами гипертрофией и гиперемией слизистых, с наличием мелких секвестров с сужением естественных отверстий пазух, искривлением носовой перегородки, гипертрофией и гиперемией носовых раковин.

Обобщая результаты проведенных исследований, следует сделать заключение о том, что при подострой стадии остеомиелита раннее удаление зуба и прободение гайморовой пазухи или катетеризация гайморовой пазухи с последующим орошением антисептиками и комплексная терапия способствует к быстрому снижению явлений воспалительного процесса и улучшению общего состояния больных. При хронических остеомиелитах оперативное вмешательство проведенные совместно с ЛОР специалистами с применением эндоскопической технологии позволяет получить как косметический так и функциональный результат.

Список литературы:

1. Обзор нового коронавируса 2019 года (COVID-19)? CDC, 1 февраля 2020 г. Источник контингента: Национальный центр иммунизации и респираторных заболеваний (NCIRD, Отдел вирусных заболеваний; <https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/summary.html>
2. Клиническое руководство по ведению пациентов с тяжелой респираторной инфекцией при подозрении на инфицирование новым коронавирусом (нКВИ). Временные рекомендации, 25 января 2020 г.
3. Clinical management of human infection with pandemic (H1N1)2009 revised guidance. Geneva. World Health Organization. Клинические рекомендации.
4. Юнусова ЛР, Икрамов ГО, Халманов БА, Сувонов КЖ. МСКТ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОМИЕЛИТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. Вестник современной клинической медицины. 2022;15(5):81-5.
5. Юнусова Л. СОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КИСТ ШЕИ. Медицина и инновации. 2021;1(4):350-4.
6. Alimova DD, Amonov SE. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis. International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). 2020 Jul 1;12(3).
7. Амонов Ш, Каршиев Х, Эназаров Д, Нормуминов Ф. Лечебная тактика больным с постковидными гнойно-воспалительными осложнениями челюстно-лицевой области. Stomatologiya. 2021 Feb 26;1(1 (82)):92-5.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000